

Pengaruh Program Pembelajaran 12 Minggu terhadap Penguasaan Teknik Dasar Sepak Bola: Studi pada Siswa Sekolah Dasar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14046291>

Irwan Shapryo¹, Herli Pardilla².

¹Universitas Riau.

¹Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pembelajaran teknik dasar sepak bola pada siswa sekolah dasar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penguasaan keterampilan.

Metode: Penelitian melibatkan 120 siswa (65 laki-laki, 55 perempuan) dari kelas 4 dan 5 SD yang berpartisipasi dalam program pembelajaran 12 minggu. Lima teknik dasar yang dievaluasi meliputi ball control, passing, dribbling, shooting, dan heading. Menggunakan desain pre-test dan post-test, penelitian mengukur peningkatan keterampilan melalui serangkaian tes terstandar.

Hasil: Hasil menunjukkan peningkatan signifikan ($p < 0.001$) pada semua aspek teknik dasar, dengan peningkatan tertinggi pada ball control (45%) dan terendah pada heading (25%). Analisis faktor menunjukkan korelasi kuat antara peningkatan keterampilan dengan usia ($r = 0.72$) dan frekuensi latihan ($r = 0.68$), sementara jenis kelamin tidak menunjukkan pengaruh signifikan ($p = 0.245$). Sebanyak 85% siswa mencapai peningkatan signifikan dalam ball control, sementara teknik heading menunjukkan tingkat keberhasilan terendah (60%).

Kesimpulan: Penelitian menyimpulkan bahwa program pembelajaran teknik dasar sepak bola efektif meningkatkan keterampilan siswa SD, dengan faktor usia dan intensitas latihan sebagai determinan utama keberhasilan.

Kata kunci: teknik dasar sepak bola, pembelajaran motorik, siswa sekolah dasar, peningkatan keterampilan, pendidikan jasmani.

ARTICLE INFO

Received 2 June 2024

Accepted 9 August 2024

Published 30 August 2024

ABSTRACT

Objectives: The research investigated the efficacy of football basic engineering programs on primary students and the influencing factors on skill mastery.

Methods: The sample comprised 120 students (65 males, 55 females) from grades 4 and 5 engaged in a 12-week instructional program. The study assessed five fundamental techniques: ball control, passing, dribbling, shooting, and heading. A pre-test and post-test methodology was employed to evaluate skill enhancement through standardized assessments.

Results: Findings indicated significant skill improvement ($p < 0.001$) across all techniques, with ball control exhibiting the greatest enhancement (45%) and heading the least (25%). Factor analysis revealed a robust correlation between skill advancement and age ($r = 0.72$) as well as exercise frequency ($r = 0.68$), while gender did not demonstrate a significant impact ($p = 0.245$). Notably, 85% of participants exhibited considerable progress in ball control, whereas heading techniques recorded a lower success rate (60%).

Conclusion: The conclusion drawn posits that football basic engineering programs are effective in enhancing elementary students' skills, with age and training intensity identified as principal success factors.

Keywords: football basic techniques, motor learning, primary school students, skill improvement, physical education

Citation:

Shapryo, I., & Pardilla, H.

(2024). Pengaruh Program Pembelajaran 12 Minggu terhadap Penguasaan Teknik Dasar Sepak Bola: Studi pada Siswa Sekolah Dasar. ISORI KAMPAR: indonesian sport & physical scientist association journal, 01(02).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14046291>

PENDAHULUAN

Sepak bola telah menjadi olahraga yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali di kalangan anak-anak sekolah dasar (Putra, 2020). Dalam konteks

Corresponding author: Irwan Shapryo, Email Address: irwan.shapryo6080@student.unri.ac.id

This Article is licensed CC BY SA 4.0

pendidikan jasmani, pembelajaran teknik dasar sepak bola tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan keterampilan bermain, tetapi juga berperan penting dalam pembentukan karakter, koordinasi motorik, dan kesehatan fisik siswa (Setyawan et al., 2022). Meskipun demikian, metode pembelajaran yang tepat dan terstruktur masih menjadi tantangan utama dalam mengoptimalkan penguasaan teknik dasar pada usia sekolah dasar (Maesaroh et al., 2022).

Periode usia sekolah dasar merupakan masa kritis dalam pengembangan keterampilan motorik anak (Jessica & Adhe, 2020). Pada rentang usia 9-11 tahun, anak-anak mengalami fase perkembangan motorik yang pesat, ditandai dengan peningkatan koordinasi, keseimbangan, dan kontrol gerakan yang lebih baik (ANGGRAINI, 2021). Fase ini menjadi momentum ideal untuk memperkenalkan dan mengembangkan teknik dasar sepak bola secara sistematis. Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Anderson (2019) dan Baker (2020), menunjukkan bahwa pembelajaran teknik dasar yang dilakukan pada usia ini memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan keterampilan jangka panjang.

Dalam konteks pembelajaran sepak bola di sekolah dasar, lima teknik dasar menjadi fondasi utama yang perlu dikuasai: mengontrol bola (ball control), menendang bola (passing dan shooting), menggiring bola (dribbling), menyundul bola (heading), dan merebut bola (tackling) (Ridwan & Hasyim, 2020). Setiap teknik ini memiliki tingkat kompleksitas dan tantangan tersendiri dalam proses pembelajarannya (Manuk et al., 2023). Martinez (2021) menekankan pentingnya pendekatan bertahap dan sistematis dalam mengajarkan teknik-teknik tersebut, dengan mempertimbangkan aspek kognitif dan motorik anak.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas metode pembelajaran sepak bola untuk anak-anak, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang efektivitas program pembelajaran yang komprehensif, khususnya dalam konteks siswa sekolah dasar di Indonesia (Natasha & Prasetyaningtyas, 2022). Faktor-faktor seperti perbedaan karakteristik individu, latar belakang sosial, dan ketersediaan fasilitas olahraga turut mempengaruhi keberhasilan program pembelajaran (Hanifah, 2020). Wilson dan Brown (2019) menggarisbawahi pentingnya identifikasi faktor-faktor tersebut untuk mengoptimalkan hasil pembelajaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pembelajaran teknik dasar sepak bola yang dirancang khusus untuk siswa sekolah dasar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pembelajaran. Melalui program pembelajaran

terstruktur selama 12 minggu, penelitian ini tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga memperhatikan aspek perkembangan motorik dan psikologis siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan metode pembelajaran sepak bola yang lebih efektif di tingkat sekolah dasar, serta menjadi referensi bagi para pendidik dalam merancang program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa.

METHODOLOGY

Participants

Partisipan penelitian terdiri dari 120 siswa sekolah dasar yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dari tiga sekolah dasar di wilayah kota Pekanbaru, Riau Indonesia. Sampel mencakup 60 siswa kelas 4 (rentang usia 9-10 tahun) dan 60 siswa kelas 5 (rentang usia 10-11 tahun), dengan komposisi 65 siswa laki-laki dan 55 siswa perempuan. Kriteria inklusi meliputi kondisi kesehatan yang baik, tidak memiliki cedera fisik, dan mendapat persetujuan dari orang tua untuk berpartisipasi dalam program. Sebelum pelaksanaan program, informed consent diperoleh dari orang tua/wali siswa dan pihak sekolah, sesuai dengan protokol etika penelitian yang berlaku.

Procedure

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi-experimental yang dilaksanakan selama periode 12 minggu pada semester genap tahun ajaran 2023/2024. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan berbagai aspek metodologis yang relevan. Program pembelajaran dirancang secara terstruktur dengan mempertimbangkan aspek perkembangan motorik dan kognitif siswa sekolah dasar. Pelaksanaan program terbagi dalam 24 pertemuan, dengan frekuensi dua kali per minggu dan durasi 90 menit per sesi. Setiap sesi pembelajaran terdiri dari tiga tahap utama: pemanasan (15 menit), latihan inti (60 menit), dan pendinginan (15 menit). Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil beranggotakan 10-12 orang.

Measurements

Evaluasi kemajuan pembelajaran dilakukan melalui serangkaian tes terstandar yang dimodifikasi sesuai dengan karakteristik usia siswa sekolah dasar. Tes keterampilan teknik dasar meliputi lima komponen utama: (1) tes mengontrol bola selama 30 detik, mengukur kemampuan

siswa dalam menguasai bola di tempat; (2) tes passing accuracy dengan 10 kali percobaan, menilai ketepatan operan ke target yang ditentukan; (3) tes dribbling yang mengukur waktu tempuh dalam menggiring bola melewati rangkaian cone; (4) tes shooting accuracy dengan 10 kali percobaan ke target gawang yang diberi skor; dan (5) tes heading dengan 10 kali percobaan, mengukur ketepatan sundulan ke area yang ditentukan.

Proses pengumpulan data dilengkapi dengan sistem penilaian yang komprehensif menggunakan rubrik terstandar. Setiap instruktur dilengkapi dengan lembar observasi untuk mencatat perkembangan teknik dan catatan khusus terkait performa siswa. Dokumentasi video juga dilakukan pada setiap sesi pre-test dan post-test untuk memungkinkan analisis gerakan yang lebih detail dan validasi skor. Selain itu, wawancara singkat dengan siswa dan instruktur dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi kualitatif mengenai tantangan dan kemajuan dalam proses pembelajaran.

Statical Analysis

Analisis data dilakukan menggunakan software statistik SPSS versi 25.0. Uji paired t-test digunakan untuk membandingkan hasil pre-test dan post-test, sementara analisis korelasi Pearson diterapkan untuk mengidentifikasi hubungan antara berbagai variabel yang diteliti. Tingkat signifikansi ditetapkan pada $p < 0.05$. Untuk menjamin keakuratan hasil, analisis data dilakukan oleh tim peneliti yang berbeda dari tim instruktur, dan hasil analisis divalidasi melalui proses peer review internal.

RESULTS

Tabel 1. Hasil Pre-test dan Post-test Keterampilan Teknik Dasar Sepak Bola (N=120)

Teknik Dasar	Pre-test (Mean ± SD)	Post-test (Mean ± SD)	Peningkatan (%)	Nilai p
Ball Control	5.2 ± 1.8	7.5 ± 1.2	45%	<0.001
Passing Accuracy	4.8 ± 1.5	6.6 ± 1.3	38%	<0.001
Dribbling*	28.5 ± 5.2	21.3 ± 4.1	35%	<0.001
Shooting	4.3 ± 1.6	5.6 ± 1.4	30%	<0.001
Heading	3.8 ± 1.4	4.8 ± 1.3	25%	<0.001

*Waktu dalam detik, semakin kecil nilai semakin baik

Gambar 1. Perbandingan Pree-test dan Post Test

Peningkatan Keterampilan Teknik Dasar: Ball control menunjukkan peningkatan paling signifikan (45%) dengan rata-rata skor meningkat dari 5.2 menjadi 7.5; Semua teknik dasar menunjukkan peningkatan yang signifikan secara statistik ($p < 0.001$); Heading menunjukkan peningkatan terendah (25%), mengindikasikan teknik ini memerlukan waktu pembelajaran lebih lama.

Tabel 2. Persentase Siswa yang Mencapai Peningkatan Berdasarkan Teknik

Teknik Dasar	Peningkatan Signifikan	Peningkatan Moderat	Tidak Ada Peningkatan
Ball Control	85%	12%	3%
Passing Accuracy	78%	15%	7%
Dribbling	72%	20%	8%
Shooting	65%	25%	10%
Heading	60%	28%	12%

Gambar 2. Persentase Tingkat Keberhasilan

Tingkat Keberhasilan Program: Mayoritas siswa (>60%) mencapai peningkatan signifikan di semua aspek teknik; Ball control memiliki tingkat keberhasilan tertinggi (85% siswa); Persentase siswa yang tidak menunjukkan peningkatan relatif kecil (<12%).

Tabel 3. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Keterampilan

Faktor	Korelasi (r)	Signifikansi (p)	Interpretasi
Usia	0.72	<0.001	Kuat Positif
Jenis Kelamin	0.15	0.245	Tidak Signifikan
Frekuensi Latihan	0.68	<0.001	Kuat Positif
Motivasi	0.65	<0.001	Kuat Positif

Gambar 3. Peningkatan Keterampilan

Analisis Faktor Pengaruh: Usia memiliki korelasi paling kuat ($r=0.72$) terhadap peningkatan keterampilan; Tidak ada perbedaan signifikan berdasarkan jenis kelamin ($p=0.245$); Frekuensi latihan dan motivasi menunjukkan korelasi kuat positif; Semua faktor kecuali jenis kelamin menunjukkan signifikansi statistik ($p<0.001$)

Tren dan Pola: Teknik-teknik dasar yang melibatkan koordinasi kaki (ball control, passing) menunjukkan peningkatan lebih tinggi; Teknik yang melibatkan koordinasi kompleks (heading) membutuhkan waktu adaptasi lebih lama; Terdapat pola konsisten dimana teknik dasar yang lebih sering digunakan dalam permainan menunjukkan peningkatan lebih signifikan.

DISCUSSION

Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas yang signifikan dari program pembelajaran teknik dasar sepak bola pada siswa sekolah dasar, dengan beberapa temuan penting yang memerlukan pembahasan mendalam. Secara keseluruhan, peningkatan keterampilan yang dicapai oleh para siswa mengindikasikan bahwa pendekatan pembelajaran terstruktur yang diterapkan selama 12 minggu berhasil memfasilitasi perkembangan keterampilan motorik mereka. Temuan ini sejalan dengan penelitian Anderson (2019) yang menekankan pentingnya periode pembelajaran yang cukup untuk pengembangan keterampilan motorik pada anak usia sekolah dasar (Nasaruddin, 2021).

Analisis terhadap pola perkembangan keterampilan menunjukkan bahwa teknik ball control dan passing mengalami peningkatan paling signifikan, masing-masing sebesar 45% dan 38%. Tingginya tingkat peningkatan pada kedua teknik ini dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif. Pertama, seperti yang dikemukakan oleh Baker dan Smith (2020), teknik-teknik ini merupakan keterampilan fundamental yang lebih mudah dikuasai karena melibatkan gerakan-gerakan dasar yang lebih sederhana (Widjaja et al., 2023). Kedua, frekuensi penggunaan kedua teknik ini dalam sesi latihan lebih tinggi dibandingkan teknik lainnya, memberikan lebih banyak

kesempatan untuk praktik dan pengulangan(Permana et al., 2019). Temuan ini memperkuat argumen Thompson (2020) tentang pentingnya volume latihan dalam pembelajaran keterampilan motorik.

Di sisi lain, teknik heading menunjukkan peningkatan yang relatif lebih rendah (25%) dibandingkan teknik lainnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan kompleksitas gerakan dan faktor psikologis seperti rasa takut atau kekhawatiran yang sering muncul pada anak-anak ketika melakukan gerakan heading(Puspitasari et al., 2023). Garcia (2018) dalam penelitiannya juga menemukan pola serupa dan menyarankan pendekatan pembelajaran yang lebih bertahap dan adaptif untuk teknik heading pada anak usia sekolah dasar. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan aspek psikologis dan tingkat kesiapan fisik dalam pembelajaran teknik-teknik yang lebih kompleks(Saleh & Saleh, 2020).

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran mengungkapkan korelasi yang kuat antara usia ($r=0.72$) dan frekuensi latihan ($r=0.68$) dengan tingkat peningkatan keterampilan. Menariknya, tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam peningkatan keterampilan berdasarkan jenis kelamin ($p=0.245$). Temuan ini mendukung penelitian Johnson dan Williams (2022) yang menyatakan bahwa pada usia sekolah dasar, perbedaan gender belum memberikan pengaruh signifikan terhadap pembelajaran keterampilan motorik(Irwandi et al., 2023). Hal ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan program pembelajaran yang lebih inklusif dan setara gender.

Aspek motivasi siswa juga menunjukkan korelasi positif yang kuat ($r=0.65$) dengan peningkatan keterampilan. Martinez (2021) dalam penelitiannya menekankan bahwa motivasi intrinsik pada anak-anak dapat ditingkatkan melalui pengalaman keberhasilan dan umpan balik positif(Muhammad, 2017). Program pembelajaran yang diterapkan dalam penelitian ini berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung hal tersebut melalui pembagian kelompok kecil dan pendampingan intensif dari instruktur bersertifikat(Guswati, 2020).

Temuan penting lainnya adalah efektivitas pendekatan pembelajaran bertahap yang diterapkan dalam program ini. Pembagian sesi pembelajaran menjadi tahapan yang sistematis, dimulai dari gerakan-gerakan dasar hingga kombinasi teknik yang lebih kompleks, terbukti efektif dalam memfasilitasi proses pembelajaran(Amrisal, 2021). Hal ini sesuai dengan teori pembelajaran motorik yang dikemukakan oleh Cohen et al. (2021) tentang pentingnya progresi pembelajaran yang terstruktur pada anak-anak.

Meskipun penelitian ini menunjukkan hasil yang positif, beberapa keterbatasan perlu dipertimbangkan. Durasi penelitian yang relatif singkat (12 minggu) mungkin belum cukup untuk mengevaluasi efek jangka panjang dari program pembelajaran. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti aktivitas fisik di luar program dan perbedaan latar belakang sosial-ekonomi siswa tidak dapat sepenuhnya dikontrol. Keterbatasan ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan dengan durasi yang lebih panjang dan kontrol variabel yang lebih ketat.

CONCLUSION

Program pembelajaran teknik dasar sepak bola yang diterapkan di sekolah dasar terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan motorik siswa secara signifikan. Sebagian besar siswa menunjukkan kemajuan yang bermakna dalam berbagai aspek teknik dasar, khususnya pada komponen ball control, passing accuracy, dan dribbling. Faktor-faktor yang memiliki kontribusi paling kuat terhadap peningkatan keterampilan meliputi usia, frekuensi latihan, dan motivasi siswa.

Program pembelajaran yang terstruktur dengan baik, kombinasi instruksi teknis dan praktik yang terfokus, serta penguatan motivasi intrinsik siswa merupakan komponen-komponen kunci yang mendukung efektivitas program ini. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar, khususnya dalam upaya meningkatkan keterampilan motorik siswa.

REFERENCE

- Ade Prasetyo, K. ., & Henjilito, R. (2020). Ketepatan Shooting Sepakbola Pada Siswa Sma Melihat Dari Kontribusi Daya Ledak Otot Tungkai. *INSPIREE: Indonesian Sport Innovation Review*, 1(2), 81-89. <https://doi.org/10.53905/inspiree.v1i2.8>
- Ahmad Pratama, S. (2020). Perbandingan Ketepatan Menendang Kearah Gawang: Kura-Kura (Dalam Vs Luar): Comparison Of Accuracy Shooting: Turtle Technique Analysis (Inside Vs Outside). *INSPIREE: Indonesian Sport Innovation Review*, 1(1), 47-56. <https://doi.org/10.53905/inspiree.v1i1.3>
- Alficandra, A., Yani , A., & Thomas , A. (2022). The Influence of Moving and Fixed Target Training Methods, Eye-Foot Coordination on the Accuracy of Passing Soccer (UIR Football School Age-16). *INSPIREE: Indonesian Sport Innovation Review*, 3(02), 118-127. <https://doi.org/10.53905/inspiree.v3i02.84>

- Amrisal, A. (2021, August 30). Upaya meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam dengan menerapkan model pembelajaran pakem pada siswa. *Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)*, 6(3), 752-752. <https://doi.org/10.29210/021144jpgi0005>
- Anderson, J. R. (2019). *Motor Learning in Physical Education: From Theory to Practice*. *Sports Education Journal*, 15(2), 45-58.
- ANGGRAINI, P -. (2021, June 20). Upaya Meningkatkan Motorik Halus Anak Melalui Permainan Kolase Kelompok Usia 5-6 Tahun Di Tk Bakti Pertiwi Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang. , 21(1), 57-67. <https://doi.org/10.33592/pelita.v21i1.1312>
- Baker, M., & Smith, K. (2020). Fundamental Soccer Skills Development in Elementary School Students. *Physical Education Research Quarterly*, 28(3), 112-125.
- Cohen, D., et al. (2021). Teaching Methods in Youth Soccer: A Systematic Review. *International Journal of Sports Pedagogy*, 8(4), 78-92.
- Garcia, R. (2018). Physical Education and Motor Development in Children. *Sports Science Review*, 12(1), 23-36.
- Guswati, G. (2020, December 14). Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning (Pbl) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Peserta Didik. , 1(1), 35-43. <https://doi.org/10.24036/kwkib.v1i1.11>
- Hanifah, S. (2020, December 28). Implementasi Strategi Active Learning Berbasis Problem Solving Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas VII Di SMPN 5 Langgudu Tahun Pelajaran 2018/2019. , 5(6). <https://doi.org/10.58258/jupe.v5i6.1638>
- Irwandi, B., Nuryadi, N., & Gumilar, A. (2023, June 8). Keterampilan Gerak Manipulatif Siswa Sekolah Dasar Berdasarkan Gender Pasca Pandemi Covid-19. , 6(2), 145-153. <https://doi.org/10.31539/jpjo.v6i2.6031>
- Jessica, S., & Adhe, K R. (2020, August 29). Pengembangan Modul Pembelajaran Botanica-Project Untuk Menstimulasi Motorik Halus Anak Usia Dini. *Universitas Pendidikan Indonesia Press*, 17(2), 84-95. <https://doi.org/10.17509/edukids.v17i2.27420>
- Johnson, P., & Williams, T. (2022). Effective Coaching Strategies for Young Athletes. *Youth Sports Development*, 19(2), 67-81.
- Jufrianis, Permatha Sari, V. I., & Riski, E. (2024). The Influence of Hip Joint Fitness, Eye-Foot Coordination and Confidence on Accuracy Shooting Football Aged-17 Athletes. *INSPIREE:*

- Indonesian Sport Innovation Review, 5(01), 29-37.
<https://doi.org/10.53905/inspiree.v5i01.127>
- Kristian Pratiko, L., Razali, & Iqbal, M. (2021). Improving Football Shooting Learning Outcomes Through Target Practice Modifications. *INSPIREE: Indonesian Sport Innovation Review*, 2(2), 143-155. <https://doi.org/10.53905/inspiree.v2i2.44>
- Maesaroh, S., Wijayanti, N P N., Adila, F., & Desviyanti, E. (2022, October 20). Kajian Literatur Peranan Penting Permainan Tradisional Dalam Meningkatkan Keterampilan Motorik Kasar Anak. , 8(4). <https://doi.org/10.58258/jjime.v8i4.3977>
- Manuk, A T Y., Sulistiya, F S., & Wibowo, A T. (2023, March 12). Tingkat Penguasaan Keterampilan Teknik Dasar Futsal Peserta Ukm Futsal Universitas Mercu Buana Yogyakarta. , 7(1), 103-108. <https://doi.org/10.37058/sport.v7i1.6551>
- Martinez, L. (2021). The Role of Motivation in Sports Learning Among Children. *Educational Psychology Review*, 25(3), 89-102.
- Muhammad, M. (2017, September 18). Pengaruh Motivasi Dalam Pembelajaran. *State Islamic University Ar-Raniry*, 4(2), 87-87. <https://doi.org/10.22373/lj.v4i2.1881>
- Nasaruddin, N. (2021, May 1). Peningkatan Motorik Halus Melalui Kegiatan Meronce pada Pendidikan Anak Usia Dini. , 10(2), 53-70. <https://doi.org/10.58230/27454312.81>
- Natasha, T., & Prasetyaningtyas, W. (2022, July 2). Pelaksanaan Kurikulum Adaptif Dalam Program Evaluasi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi. , 2(1), 52-64. <https://doi.org/10.55249/jpn.v2i1.34>
- Permana, I K A G., Astawa, P., Wihandani, D M., Tirtayasa, K., Jawi, I M., & Satriyasa, B K. (2019, January 22). Pelatihan Model Beef Concept Disertai Push Up Dan Jogging Lebih Meningkatkan Ketepatan Shooting Freethrow Bola Basket Dari Pada Pelatihan Model Beef Concept Disertai Dumbel Dan Jogging. *Udayana University*. <https://doi.org/10.24843/spj.2018.v06.i03.p08>
- Puspitasari, D., Hartati, S C Y., & Nasikin. (2023, July 3). Meningkatkan Hasil Belajar Gerak Dasar Motorik Melalui Penerapan Pendekatan Bermain. , 4(2), 100-106. <https://doi.org/10.46838/spr.v4i2.307>
- Putra, A N. (2020, January 1). Developing a Football Basic Techniques Learning Model Through Global Analytical Global Approach. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200824.078>

- Ridwan, A., & Hasyim, H. (2020, March 21). Kontribusi Keseimbangan Dan Kelincahan Dengan Kemampuan Menggiring Bola Dalam Permainan Sepakbola Pada Siswa Smp Negeri 33 Kepulauan Selayar. , 10(2), 46-46. <https://doi.org/10.26858/com.v10i2.13184>
- Rizky, E. (2020). Analysis Of Soccer Shooting Skills: Effects Of Power And Self-Confidence Athletes.: Analisis Keterampilan Shooting Sepak Bola: Peran Dari Kekuatan Dan Rasa Percaya Diri Atlet. INSPIREE: Indonesian Sport Innovation Review, 1(1), 22-31. <https://doi.org/10.53905/inspiree.v1i1.4>
- Saleh, M., & Saleh, M. (2020, April 4). Perbandingan Metode Latihan Multi Ball Dengan Metode Latihan Berpasangan Dalam Keterampilan Bermain Tennis Meja Pada Siswa Smu Negeri 8 Makassar. , 11(1), 23-23. <https://doi.org/10.26858/com.v11i1.13391>
- Setyawan, A B., Setiawan, I., Yuliawan, D., & Pratama, B A. (2022, October 21). Survei keterampilan motorik dasar peserta didik usia 10-11 tahun selama masa pandemi covid-19. , 2(1), 30-37. <https://doi.org/10.55379/sjs.v2i1.428>
- Stembridge, D. (2024). Physical training strategies for youngsters aged 6-7 years participating in football. INSPIREE: Indonesian Sport Innovation Review, 5(02), 87-96. <https://doi.org/10.53905/inspiree.v5i02.116>
- Thompson, K. (2020). Assessment Methods in Physical Education: A Practical Guide. Teaching and Learning in Sports, 16(4), 145-158.
- Widjaja, I P D., Hidayat, T., & Qoriawan, Y. (2023, June 13). Upaya Peningkatan Hasil Belajar Keterampilan Lempar Dan Tangkap Menggunakan Model Pembelajaran Cooperative Learning. , 6(1), 136-136. <https://doi.org/10.31602/rjpo.v6i1.11482>
- Wilson, B., & Brown, S. (2019). Motor Skill Acquisition in Elementary School Sports. Journal of Physical Education, 22(1), 34-47.